

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№5

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2026

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2026-yil, may.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhridinov Zafarjon Fakhridin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

SANOAT KORXONALARINING IQTISODIY SALOHİYATINI OSHIRISHDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYANING O'RNI	18
O'rinov Akmaljon Ahmadjonovich Siddiqov Javlonbek Sodiqjon o'g'li	
XORAZM VILOYATIDA KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING JORIY HOLATI VA RIVOJLANISH OMILLARI TAHLILI	22
Ro'zmatova Farahongiz Bekmurotovna	
ENERGETIKA INFRATUZILMASINING HUDUDIY RIVOJLANISH VA IJTIMOY TENGLIKKA TA'SIRI.....	27
Babajanova Dilfuza Abdurasulovna	
HUDUDLARDA LOKAL TURIZM XIZMATLARINING TARKIBI VA RIVOJLANISH DINAMIKASI TAHLILI (ANDIJON VILOYATI MISOLIDA)	32
Xasanova Mavjuda Ma'mirjonovna	
TURIZM MAVSUMIYLIGI OMILLARINING KOMPLEKS TAHLILI: TASNIFLASHNING KONSEPTUAL VA INTEGRATSION MEXANIZMLARI.....	41
Barotov Umidjon Mahmud o'g'li	
BOSHQARISH SIFATI MOHIYATI VA UNI OSHIRISHNING OBYEKTIV ZARURIYATI.....	48
Shoyev Davronbek Axmadjonovich Abdullayeva Gulsanam	
ENGLISH LOANWORDS IN RUSSIAN AND UZBEK: TERMINOLOGICAL ADAPTATION WITHIN A COMPARATIVE LINGUISTICS FRAMEWORK	53
Kambarova Liliya Ruslanovna	
РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В ФОРМИРОВАНИИ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ И ПРИВЛЕЧЕНИИ ИНВЕСТИЦИЙ	56
Алибекова Саодат Лапасовна	
EKSPORTGA YO'NALTIRILGAN SANOAT KORXONALARIDA MARKETING XIZMATINI TASHKIL ETISHNI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI	61
Usmonova Dilfuza Iloxomovna	
O'ZBEKISTON INDIVIDUAL SPORTCHILARINI TAYYORLASH TIZIMI BOSHQARUVIGA RAQAMLI TA'LIM TEXNOLOGIYALARI JORIY ETISHNING SAMARALI USULLARI.....	66
Junaydullayev Mels Asliddin o'g'li	
KORXONA IQTISODIY BARQARORLIGINI TA'MINLASHDA ERP TIZIMLARINING SAMARADORLIGINI BAHOLASH.....	72
Xaydarova Kamola Axinjanovna Berdiqulov Suhrob Berdiqulov o'g'li	
KORPORATIV BIRLASHISHLAR VA QO'SHIB OLISSLAR: NAZARIY ASOSLARI VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI	78
Latipova Shaxnoza Maxmudovna Xolmurodova Sevara Asqarovna	
DAVLAT BUDJETI KAPITAL XARAJATLARIDA RISKLARNI BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH	84
Guzal Navruzova	
KORXONALARNING INNOVATSION RIVOJLANISHINI TA'MINLASHDA INVESTITSIYA VA MOLIYALASHTIRISH MEXANIZMLARI	88
Mamayeva Diyora Kurbanbayevna	
MARKAZIY VA JANUBIY O'ZBEKISTON MINTAQALARI SANOATIDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK KO'RSATGICHLARI HOLATI	94
Uralov Eliboy Omonovich	

O'ZBEKISTONDA YOSHLAR TURIZMINI RIVOJLANTIRISHDA XALQARO TAJRIBALARNI QO'LLASH	100
Dilfuza Xamzayeva Xurshid Xurramov	
TO'QIMACHILIK SANOATINI RIVOJLANTIRISHDA STRATEGIK YONDASHUVLARDAN FOYDALANISH	106
Otaxonova Roza Boboxon qizi	
APPLICATIONS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN THE DEVELOPMENT OF BANKING SERVICES.....	111
Mamutova Aygul Kalmurzaevna, Yaxyayeva Inobat Karimovna	
INVESTITSIYANING EKSPORT SALOHİYATINI OSHIRISHDAGI ASOSIY IMKONIYATLARI	118
Rapikov Toxirjon Yuldashbayevich	
XIZMATLAR SOHASIDA RAQAMLI MARKETINGDAN FOYDALANISHNING METODOLOGIK ASOSLARI	122
Yahyoxonov Niyozxo'ja Bahroil o'g'li	
ALOQA KORXONALARI MOLIYAVIY BARQARORLIGIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLARNING EKONOMETRIK TAHLILI VA PROGNOZLARI.....	128
Ismailov Xusanboy Mahammadqosim o'g'li	
YASHIL IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDA DAVLAT IQTISODIY BOSHQARUVINING ROLI VA AHAMIYATI	133
Xatamova Gavhar Kiyamovna	
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASIDA SUV TEJOVCHI TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHNI DAVLAT TOMONIDAN MOLIYAVIY QO'LLAB-QUVVATLASHNI TAKOMILLASHTIRISH	138
Seitnazarov Baxadir Muratbaevich	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING TASHQI SAVDO FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI.....	144
Ismailov Erkin Faxretdinovich	
THE ROLE OF INNOVATIVE MARKETING STRATEGIES IN THE GLOBAL BUSINESS ENVIRONMENT	148
Aziz Kurbanovich Abdullaev, Nigora Fayzulla kizi Sayfullaeva, Maftuna Rustambek kizi Khojiakbarova	
AGROKLASTER – AGRAR SOHANING RIVOJLANISH NUQTASI	154
Boltayev Nazarbek Narzullayevich	
RAQAMLI BANKLAR RESURS BAZASINI OPTIMALLASHTIRISH IMKONIYATLARI.....	159
Jumayev Muzaffar Mahmud o'g'li	
O'ZBEKISTON DON SANOATIDA RISKLARNI BOSHQARISH VA UNING STRATEGIYASINI RIVOJLANTIRISH.....	164
Kurbanova Nigora Abduraxmanovna	
RESPUBLIKAMIZDA AGROLOGISTIKA XIZMATLARI VA UNING SAMARADORLIGI.....	169
Azizova Dilafruz Habibullayevna	
INVESTITSIYA LOYIHALARINI KOMPLEKS EKSPERTIZA QILISH VA BAHOLASHDAGI MUAMMOLAR.....	172
Ulashev Jahongir Xushmuradovich, Baxriddinova Yulduz Baxriddin qizi	
O'ZBEKISTON ENERGETIKA TARMOG'INING HOZIRGI HOLATI VA RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....	176
Yusupov Ulug'bek Shukrullayevich, Kodirova Xilola Joxongir qizi	
IQTISODIYOTNI RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA BUDJETGA SOLIQ TO'LOVLARINI HISOBGA OLISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH	183
Azimova Feruza Payziyevna, Madaminjonov A.	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA MEHMONXONA XIZMATLARIDA VAQTNI BOSHQARISHNING XIZMAT SAMARADORLIGIGA TA'SIRI	188
Tolipova Malika Saloxidinovna	

AGROKLASTERLARNI TASHKIL ETISH — QISHLOQ XO'JALIGI SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING MUHIM OMILI (QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI MISOLIDA)	192
Yeshimbetov Uktamjon Xudaybergenovich	
O'ZBEKISTON TO'QIMACHILIK SANOATI KORXONALARIDA BUXGALTERIYA HISOBINI MHXS ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH.....	198
M.I. Murodova	
“YASHIL” INVESTITSIYA LOYIHALARINI MOLIYALASHTIRISH ORQALI BARQAROR RIVOJLANISH MAQSADLARIGA ERISHISH MEXANIZMLARI	203
Muxtorov Ilhom Avazjon o'g'li	
O'ZBEKISTONDA SANOATNING YASHIL TRANSFORMATSIYASI VA QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA OMILLARINING IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI.....	211
Qo'ziboyev Behzod Hamidovich	
IJTIMOIIY HIMOYA TIZIMIDA MOLIYAVIY RESURSLARNI SAMARALI TAQSIMLASH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	216
Sharoxmatov Abduraxim Abdulamitovich	
DON MAHSULOTLARI KORXONALARIDA RESURSLARDAN FOYDALANISHNING IQTISODIY AHAMIYATI	221
Aipova Iroda Ikramovna	
ISHLAB CHIQRISH KORXONALARIDA MARKETING BOSHQARUVINING HOLATINING TAHLILI	226
Musayeva Shoira Azimovna	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA JARAYONLARINI BOSHQARISHNING NAZARIY-USLUBIY ASOSLARI: XALQARO TAJRIBA VA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR.....	232
Egamova Komila Bekchon qizi, Nasirova Kamola Alimovna	
РОЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В ТРАНСФОРМАЦИИ К ЗЕЛЁНОЙ ЭКОНОМИКЕ: ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ АНДИЖАНСКОГО РЕГИОНА.....	239
Кадырова Лола Алимджановна, Эгамов Бахтиёржон Нурметович	
REAL SEKTOR KORXONALARINI MOLIYALASHTIRISHDA ISLOM MOLIYASINING O'RNINI OSHIRISH.....	246
Sevara Hakimova Rustam qizi	
TIJORAT BANKLARI DAROMADLARI TARKIBI VA DINAMIKASINING STATISTIK TAHLILI	251
Abdukaxarova Shoira Abduvaxobovna	
YASHIL INNOVATSIYALARNI MOLIYALASHTIRISH VA AMALGA OSHIRISH IQLIM O'ZGARISHLARIGA MOSLASHISHNING ASOSIY OMILI SIFATIDA: TIZIMLI TAHLIL VA KELGUSI TADQIQOT YO'NALISHLARI	255
Turanov Suhrob Bahodir o'g'li	
OLIY TA'LIM MUASSASALARI MEDIA IMIJINI KAPITALLASHTIRISHNING MOLIYAVIY MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISHDA YANGI YONDASHUVLAR.....	262
Nazarov G'ulom Akmal o'g'li	
“YASHIL IQTISODIYOT” VA QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA MANBALARINI JORIY QILISH TA'LIMINI TASHKIL ETISH: ADABIYOTLAR SHARHI VA RIVOJLANGAN MAMLAKATLAR TAJRIBASI ASOSIDA NAMUNAVIY O'QUV DASTURLARINI ISHLAB CHIQRISH USLUBIYOTI	269
Raxshona Nabibullayeva	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA LIZING HISOBINI METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH	275
Baxadirov Alisher Komilovich	
TIJORAT BANKLARNING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	281
Nomozov Umid Iskandarovich	
GLOBAL BRANDING VS. LOCAL BRANDING: STRATEGIC TRADE-OFFS IN INTERNATIONAL MARKETING.....	285
Aziz Kurbanovich Abdullaev, Mamasolieva Kamila, Akhmedova Zaynabkhon Khayrullo qizi	

QISHLOQ XO'JALIGI ISHLAB CHIQARISHIDA RISKLARNI BOSHQARISH VA SUG'URTA TIZIMINING NAZARIY ASOSLARI.....	293
Sayfutdinova Soxiba Abdugafurovna	
XORIJIY MAMLAKATLARDA BIZNES INKUBATORLAR FAOLIYATINING INSTITUTSIONAL MODEL, RIVOJLANISH TENDENSIYALARI VA ILG'OR TAJRIBALARI.....	297
Fazliddinov Shohruh Shamsiddinovich, Odilov Akmal Baxrom o'g'li, Atayeva Hulkaroy Murod qizi	
XALQARO TAJRIBALARDA KICHIK KASSA AMALIYOTINI JORIY QILISH MASALALARI	302
Eshonqulov Akmal Qudratovich	
O'ZBEKISTON KICHIK VA O'RTA KORXONALARI O'RTASIDA RAQAMLI MARKETINGNI QO'LLASHDAGI TO'SIQLAR	306
Raxmatova Sitora Shuhratjon qizi	
IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH SHAROITIDA DON MAHSULOTLARINI QAYTA ISHLASH KORXONALARIDA ISHLAB CHIQARISH XARAJATLARINING BOSHQARUV HISOBINI TASHKIL ETISH.....	316
Xamidova S.Ya.	
KORXONALAR AUDITIDA BLOKCHEYN TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI.....	322
Ro'zieva Gulchexra O'sarovna	
NATIJAGA YO'NALTIRILGAN BUDJETLASHTIRISHGA O'TISHDA DASTURIY BUDJETLASHTIRISH TIZIMINI JORIY ETISH ISTIQBOLLARI	328
Ubaydullayeva Oydinoy Xabibullayevna	
O'ZBEKISTONDA FISKAL BARQARORLIKNI TA'MINLASH YO'LLARI	333
Isomiddinova Xilola Xasan qizi	
ЛЁГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РОССИИ И УЗБЕКИСТАНА: СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА, ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ КООПЕРАЦИИ.....	338
Муниса Турдибаева	
O'ZBEKISTONDA SUT ISHLAB CHIQARISH DINAMIKASI VA SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI.....	350
Xamdamova Guljaxon Ablakulovna	
AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA QIMMATLI QOG'OZLAR BILAN OPERATSIYALARNI TAKOMILLASHTIRISH.....	357
Malikova Ug'iloy Abdurasul qizi	
O'ZBEKISTONDA IQTISODIY O'SISH VA CO ₂ EMISSIYASI: EKOLOGIK KUZNETS EGRI CHIZIG'I (EKC) ASOSIDA TAHLIL	363
Choriyev Maxmayoqub	
YIRIK KIMYO SANOATI KORXONALARIDA RISK-MENEJMENT JARAYONINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI: ZAMONAVIY TAJRIBA VA "NAVOIYAZOT" AJ AMALIYOTI	368
Sayidova Shahlo Toshmirovna	
BOJXONA HUDUDIDA QAYTA ISHLASHNING TASHKILY-BOSHQARUV MEXANIZMINI STRATEGIK TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	373
Lutpullayev Shukrullo Qudratullayevich	
PAXTA-TO'QIMACHILIK KLASTERLARNING EKSPORT SALOHİYATINI OSHIRISH MODELİ	381
Mamasoliyev G'ayratbek Maxamadyusupovich	
ICHKI NAZORAT TIZIMI SAMARADORLIGINI BAHOLASHNING INTEGRATSIYALASHGAN METODIKASI.....	386
Qo'ldosheva Xolisa	
O'ZBEKISTON MOLIYA TIZIMIDA DAVLAT MOLIYAVIY NAZORAT MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	393
Hakimov Nodir Nazarovich	

SURXONDARYO VILOYATI IQTISODIYOTINI BARQAROR RIVOJLANTIRISHDA DRAYVER TARMOQLARNING O'RNI VA YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISH ISTIQBOLLARI	399
Edanayev Bunyodjon Abdumalikovich	
TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISHNING KONSEPTUAL ASOSLARI VA UNING IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH MEKANIZMLARI.....	404
Yusupov Ravshanbek Aminbaevich	
ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЧЕСКОГО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В УЗБЕКИСТАНЕ НА ОСНОВЕ "ЗЕЛЁНОЙ ЭКОНОМИКИ"	410
Джумаев Аскар Хайдарович	
UNIVERSITETLARDA NATIJA MEZONLARINI JORIY QILISH VA MAGISTRATURA BOSQICHIDA QISQARTIRILGAN ISH VAQTI MAOSHI ORQALI BUDJET YUKLAMASINI KAMAYTIRISH	415
Primova Nigora Ikrom qizi	
SURXONDARYO VILOYATI TASHQI SAVDOSINING TARKIBIY XUSUSIYATLARI	422
Mamadjanova Tuyg'unoy Axmadjanovna	
YOSHLAR TADBIRKORLIGINI RIVOJLANTIRISH VA BANDLIGINI TA'MINLASHDA DAVLAT SIYOSATINING ROLI.....	427
Tadjiyev Bezzod Umidjanovich	
AHOLINING MOLIYAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISHDA SOLIQ SIYOSATI VA MOBIL BANKINGNING O'RNI.....	437
Irgashev Anvar Farxodovich	
GLOBAL BIZNESDA INNOVATSIYALARNING ROLI: YANGI TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHGA STRATEGIK YONDASHUVLAR	444
Raxmankulov Sherzod Shokirovich	
SANOAT KORXONALARI ISHLAB CHIQRISH JARAYONLARINI OPTIMALLASHTIRISH VA IQTISODIY XATARLARNI STOXTASTIK MODELLASHTIRISH: NAVOIY VILOYATI SANOAT KLASTERLARI MISOLIDA	449
Shoyimov Sarvar Qahramon o'g'li	
DAVLAT BUDJETI XARAJATLARINING TARKIBI, DINAMIKASI VA SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'NALISHLARI	455
P.SH. Usmonov	
ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ КАК СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ БИЗНЕСА	458
Шарипов Даврон Муродович, Игамбердиева Асаль Эркин кизи	
PEDAGOGICAL EFFECTIVENESS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNOLOGIES IN TEACHING POLITICAL SCIENCE AT HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS	464
Rasulev Bobirjon Atkhamovich	
ECONOMIC MECHANISMS FOR IMPROVING PRODUCTION EFFICIENCY IN INDUSTRIAL ENTERPRISES.....	468
M.O. Yo'ldoshova	
ИНТЕГРАЦИЯ ПРИНЦИПОВ ESG В СИСТЕМУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ.....	472
Умиршайхов Баходир Бахтиярович	

ИНТЕГРАЦИЯ ПРИНЦИПОВ ESG В СИСТЕМУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Умиршайхов Баходир Бахтиярович

слушатель совместной магистерской программы Высшей школы бизнеса и предпринимательства при Кабинете Министров Республики Узбекистан и Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС).

Аннотация. В статье рассматривается интеграция принципов ESG в систему корпоративного управления как инструмент повышения устойчивости, прозрачности и инвестиционной привлекательности компаний. Показано, что ESG-подход не должен ограничиваться подготовкой нефинансовой отчетности, поскольку его практическое значение проявляется через стратегическое управление, риск-менеджмент, ответственность совета директоров, систему данных, устойчивое финансирование и ресурсосберегающие проекты. На основе межстранового анализа раскрыты особенности ESG-интеграции в Европейском союзе, Малайзии, Японии и Узбекистане. Обосновано, что для Узбекистана наиболее целесообразен комбинированный подход, сочетающий стандартизированное раскрытие информации, корпоративную ответственность и связь ESG с национальными приоритетами зеленого развития. В статье предложены механизм ESG-интеграции и интегральная формула оценки уровня внедрения ESG-принципов в корпоративное управление.

Ключевые слова: ESG, корпоративное управление, устойчивое развитие, зеленая экономика, ESG-интеграция, нефинансовая отчетность, устойчивое финансирование, Узбекистан.

Annotatsiya. Ushbu maqolada ESG tamoyillarining korporativ boshqaruv tizimiga integratsiyalashuvi kompaniyalar barqarorligi, shaffofligi va investitsiyaviy jozibadorligini oshirish vositasi sifatida ko'rib chiqilgan. Unda ESG yondashuvi nomoliyaviy hisobotlarni tayyorlash bilangina cheklanib qolmasligi lozimligi, uning amaliy ahamiyati strategik boshqaruv, risk-menejment, direktorlar kengashi mas'uliyati, ma'lumotlar tizimi, barqaror moliyalashtirish va resurs tejovchi loyihalar orqali namoyon bo'lishi ko'rsatib berilgan. Mamlakatlararo tahlil asosida Yevropa Ittifoqi, Malayziya, Yaponiya va O'zbekistonda ESG-integratsiyasining o'ziga xos jihatlari ochib berilgan. O'zbekiston uchun standartlashtirilgan axborotni oshkor qilish, korporativ javobgarlik hamda ESGni yashil rivojlanishning milliy ustuvor yo'nalishlari bilan bog'lashni o'zida mujassamlashtirgan kompleks yondashuv eng maqbul ekani asoslab berilgan. Maqolada, shuningdek, ESG-integratsiyasi mexanizmi hamda korporativ boshqaruvga ESG tamoyillarining joriy etilishi darajasini baholashning integral formulasi taklif qilingan.

Kalit so'zlar: ESG, korporativ boshqaruv, barqaror rivojlanish, yashil iqtisodiyot, ESG-integratsiyasi, nomoliyaviy hisobot, barqaror moliyalashtirish, O'zbekiston.

Abstract. This article examines the integration of ESG principles into corporate governance systems as a tool for enhancing company sustainability, transparency, and investment attractiveness. It demonstrates that the ESG approach should not be limited to the preparation of non-financial reports, as its practical significance is realized through strategic management, risk management, board accountability, data systems, sustainable finance, and resource-conservation projects. A cross-country analysis reveals the specific features of ESG integration in the European Union, Malaysia, Japan, and Uzbekistan. The article substantiates that a combined approach is most suitable for Uzbekistan, blending standardized information disclosure, corporate responsibility, and the alignment of ESG with national green development priorities. The article also proposes a mechanism for ESG integration and an integral formula for assessing the level of ESG principles implementation in corporate governance.

Key words: ESG, corporate governance, sustainable development, green economy, ESG integration, non-financial reporting, sustainable finance, Uzbekistan.

ВВЕДЕНИЕ

В современных условиях принципы ESG постепенно трансформируются из дополнительного набора нефинансовых показателей в один из ключевых ориентиров корпоративного управления. Для компаний это означает, что экологические, социальные и управленческие факторы должны учитываться не только в отчетности, но и в процессе принятия стратегических решений, распределения ответственности, оценки рисков и формирования долгосрочных целей. ESG-подход изменяет само понимание эффективности бизнеса: устойчивость компании определяется не только финансовыми результатами, но и способностью поддерживать доверие инвесторов, работников, потребителей, государства и общества. В этой связи интеграция ESG в систему корпоративного управления выступает не внешним требованием, а важным внутренним условием обеспечения устойчивого развития, повышения конкурентоспособности и долгосрочного создания стоимости.

Для Европейского союза данное направление уже приобрело нормативно-правовой характер. В соответствии с правилами корпоративной отчетности ЕС крупные компании, а также листинговые организации определенного типа обязаны раскрывать информацию о рисках и возможностях, связанных с экологическими и социальными аспектами, а также о влиянии собственной деятельности на общество и окружающую среду. Первые компании начали применять новые требования к отчетности за 2024–финансовый год с публикацией отчетов в 2025–году. Первый пакет ESRS включает сквозные стандарты ESRS 1–2, экологические стандарты E1–E5, социальные стандарты S1–S4, а также управленческий стандарт G1. При этом стандарт ESRS 1 закрепляет принцип двойной существенности в качестве основы раскрытия информации. Для корпоративного сектора за пределами ЕС это имеет особое значение, поскольку европейские стандарты повышают уровень сопоставимости ESG-данных в глобальных цепочках поставок, международном финансировании и экспортных отношениях.

Для Узбекистана интеграция ESG-принципов в систему корпоративного управления также приобретает важное прикладное значение, поскольку напрямую связана с задачами зеленого роста, модернизации предприятий и привлечения долгосрочного капитала. По оценкам Всемирного банка, страна относится к числу наиболее энерго- и ресурсоемких экономик, а декарбонизация инфраструктурного сектора в 2024–2060–годах способна обеспечить совокупный экономический эффект в размере более 178 млрд долларов США за счет сокращения экологических издержек, минимизации аварийных потерь, повышения эффективности энергетики, промышленности, транспорта и жилищного сектора, а также снижения зависимости от импорта ископаемого топлива [1]. В данных условиях ESG следует рассматривать как эффективный институциональный инструмент повышения прозрачности, инвестиционной устойчивости и качества корпоративного управления.

Вместе с тем применительно к Узбекистану сохраняется необходимость дальнейшего комплексного изучения вопросов ESG-интеграции. В частности, в научной литературе пока недостаточно исследований, в которых корпоративное управление, раскрытие информации об устойчивом развитии, устойчивое финансирование и циркулярная экономика рассматриваются в рамках единой модели внедрения ESG-принципов. Именно данное обстоятельство определяет научную актуальность настоящей статьи.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

В современной научной литературе ESG всё чаще рассматривается не как дополнительный блок нефинансовой отчетности, а как важный элемент внутренней архитектуры корпоративного управления. А. Кардони и Е. Киселева подчеркивают, что корпоративное управление в ESG-системе имеет особое значение, поскольку одновременно выступает самостоятельным компонентом ESG и необходимым

условием эффективной реализации экологических и социальных целей компании [2]. Именно качество корпоративного управления во многом определяет, останется ли ESG формальной отчетной процедурой либо станет действенным механизмом долгосрочного создания стоимости.

Н. Алиас и М.Х. Якоб развивают данную позицию, указывая, что устойчивость компании во многом зависит от роли совета директоров, деятельности риск-комитетов, механизмов подотчетности, системы внутреннего контроля и цифровой трансформации управленческих процессов [3]. В данном контексте ESG-governance следует рассматривать не как формальный комплаенс, а как современную систему перераспределения управленческой ответственности внутри компании, при которой совет директоров, менеджмент и контрольные структуры обеспечивают устойчивость бизнеса перед акционерами, работниками, обществом и государством.

Второе важное направление исследований связано с устойчивым созданием стоимости и финансовыми аспектами ESG-перехода. Ш. Лянаге отмечает, что современное корпоративное управление постепенно отходит от узкой концепции максимизации акционерной стоимости и переходит к модели, в которой долгосрочная корпоративная ценность невозможна без учета интересов работников, общества, окружающей среды и других стейкхолдеров [4]. С. Доу и Ю. Ши дополняют данный подход через финансовую плоскость, показывая, что климатические изменения оказывают существенное влияние на стоимость капитала, инвестиционные решения, структуру рисков и долгосрочную оценку компаний [5]. Следовательно, ESG-интеграция должна быть связана не только с подготовкой отчетности, но и с процессами бюджетирования, инвестиционной политикой, оценкой проектов, управлением долговой нагрузкой и обеспечением финансовой устойчивости компании.

Третий блок научной литературы связывает ESG с циркулярной экономикой, нефинансовой результативностью и трансформацией цепочек создания стоимости. М. Панаит, И. Гигаури и Л. Раими подчеркивают, что нефинансовые показатели, отчетность об устойчивом развитии и корпоративное управление становятся важными инструментами оценки долгосрочной эффективности компании, поскольку отражают результаты, которые не всегда непосредственно проявляются в прибыли, но оказывают существенное влияние на устойчивость бизнеса [6]. В. Вота рассматривает циркулярную экономику как составную часть ESG-стратегии, связанную с повышением ресурсной эффективности, трансформацией бизнес-моделей, устойчивым производством и формированием новых источников конкурентоспособности [7]. Р.Т. Кройцер также отмечает, что ESG-критерии целесообразно интегрировать во всю цепочку создания стоимости — от поставщиков и производственных процессов до логистики, управления персоналом и взаимодействия с потребителями [8].

В связи с этим для Узбекистана наиболее перспективным направлением является не механическое заимствование отдельных ESG-инструментов, а формирование комплексного организационно-экономического механизма, объединяющего нормативно-правовую базу, деятельность совета директоров, риск-менеджмент, нефинансовую отчетность, финансовую оценку ESG-рисков и практическую трансформацию производственных процессов.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследование носит концептуально-аналитический характер и основано на междисциплинарном синтезе научной литературы в области ESG-governance, устойчивого создания стоимости, циркулярной экономики и корпоративной отчетности. Методологическую основу исследования составили сравнительный анализ, институциональный анализ и описательное моделирование.

Сравнительный анализ был использован для сопоставления подходов к устойчивому корпоративному управлению, европейских стандартов раскрытия информации, а также управленческих практик циркулярной трансформации. Институциональный анализ применялся для оценки механизмов распределения ответственности и стимулирующих факторов между регуляторами, компаниями, банковским сектором и советами директоров в процессе внедрения ESG-принципов. Описательное моделирование использовано для разработки механизма ESG-интеграции, а также адаптированной формулы оценки устойчивых проектов.

Применение указанных методов позволило комплексно исследовать особенности интеграции ESG-принципов в систему корпоративного управления и сформировать научно обоснованные подходы к их практической реализации в условиях Узбекистана.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Международная практика показывает, что ESG-интеграция постепенно переходит из сферы добровольной отчетности в систему инвестиционных, управленческих и регуляторных решений. В

Европейском союзе данный процесс получил значительное финансовое выражение через European Green Deal Investment Plan, предусматривающий мобилизацию не менее 1 трлн евро устойчивых инвестиций в течение десятилетия. Одновременно не менее 37% средств Recovery and Resilience Facility должно направляться на реализацию климатических целей [9] (Таблица 1).

Таблица 1. Межстрановой анализ моделей ESG-интеграции в систему корпоративного управления [10]

Страна / регион	Модель ESG-интеграции	Ключевой акцент	Значение для предлагаемого механизма
Европейский союз	Регуляторная модель, основанная на обязательном раскрытии ESG-информации	Корпоративная отчетность, сопоставимость данных, раскрытие экологических и социальных рисков	Демонстрирует необходимость перехода от добровольного раскрытия ESG-информации к стандартизированной системе раскрытия и верификации данных
Малайзия	Биржевая модель ESG-внедрения через требования к публичным компаниям	Роль фондовой биржи, совета директоров, профильных комитетов и системы управления устойчивостью	Подтверждает важность закрепления ESG-ответственности на уровне совета директоров и системы риск-менеджмента
Япония	Модель корпоративного управления, ориентированная на долгосрочную стоимость и диалог с инвесторами	Совет директоров, инвесторы, стратегическая устойчивость, долгосрочная стоимость	Показывает, что ESG должен быть интегрирован не только в отчетность, но и в систему корпоративного управления
Узбекистан	Формирующаяся модель, основанная на национальных приоритетах зеленого развития	Зеленая экономика, энергоэффективность, снижение экологической нагрузки, институциональная модернизация	Предполагает последовательный переход от государственной зеленой повестки к корпоративному уровню ESG-данных, ответственности и устойчивого финансирования

В Европейском союзе преобладает регуляторный подход, в рамках которого компании обязаны раскрывать информацию о социальных и экологических рисках, а также о влиянии своей деятельности на общество и окружающую среду в соответствии с Европейскими стандартами отчетности в области устойчивого развития. Это свидетельствует о том, что ESG постепенно трансформируется из добровольного имиджевого инструмента в обязательный элемент корпоративной прозрачности и устойчивого управления.

Малазийская модель отличается активной ролью фондовой биржи. Bursa Malaysia рассматривает устойчивое развитие в тесной взаимосвязи с корпоративным управлением, ответственностью совета директоров, деятельностью профильных комитетов, риск-менеджментом и системой раскрытия информации. Для Узбекистана данный опыт представляет особую практическую ценность, поскольку ESG может внедряться не только посредством государственного регулирования, но и через механизмы рынка капитала, биржевой инфраструктуры и инвестиционных требований.

Японская практика демонстрирует тесную взаимосвязь ESG с долгосрочной стоимостью компании, качеством корпоративного управления и эффективным диалогом с инвесторами. В данной модели ESG не ограничивается исключительно экологическими показателями, а становится важной частью стратегического управления и укрепления доверия к компании со стороны заинтересованных сторон.

Для Узбекистана одной из наиболее актуальных задач является переход от национальной стратегии зеленого развития к корпоративному уровню внедрения ESG-принципов. Несмотря на наличие стратегических целей, связанных с повышением энергоэффективности, рациональным использованием ресурсов, снижением выбросов и обеспечением климатической устойчивости, их практическая реализация на уровне компаний требует внедрения ESG-диагностики, развития корпоративной ответственности, формирования системы ESG-данных, совершенствования механизмов раскрытия информации и расширения связи с устойчивым финансированием.

Корпоративная практика также подтверждает возрастающее значение ESG-финансирования. Так, компания [Apple Inc.](#) направила 4,7 млрд долларов США, привлеченных через выпуск зеленых облигаций, на реализацию проектов в области чистой энергетики, низкоуглеродных технологий и сокращения выбросов парниковых газов [11] (Рисунок 1).

Рисунок 1. Механизм интеграции ESG-принципов в систему корпоративного управления

Для Узбекистана данный опыт представляет значительную ценность не как модель прямого копирования, а как ориентир для формирования взаимосвязи между ESG-принципами и инвестиционными решениями. В этой связи ESG-принципы целесообразно интегрировать в систему корпоративного управления через деятельность совета директоров, риск-менеджмент, KPI менеджмента, систему раскрытия данных и механизмы устойчивого финансирования.

Таким образом, для Узбекистана наиболее целесообразной является поэтапная модель ESG-интеграции: на первоначальном этапе формируются корпоративная ответственность и система ESG-данных, далее обеспечиваются раскрытие и верификация информации, после чего устойчивость связывается с зелеными кредитами, облигациями и циркулярными проектами. В данной логике ESG выступает не отдельным элементом отчетности, а комплексным механизмом повышения прозрачности, снижения рисков, привлечения капитала и модернизации производственных процессов.

Предложенный механизм показывает, что интеграция ESG-принципов в систему корпоративного управления не должна начинаться исключительно с подготовки отчетности или формального раскрытия информации. Первым этапом выступает выявление внешних требований, ожиданий инвесторов, стратегических приоритетов зеленого развития, а также рисков, связанных с рынками капитала и цепочками поставок. Только после этого ESG-подход может быть интегрирован во внутреннюю управленческую систему компании посредством диагностики рисков, распределения ответственности, формирования единой базы ESG-данных и включения принципов устойчивости в финансовые, инвестиционные и производственные решения.

Особое значение в данном механизме имеет управленческий блок, связанный с деятельностью совета директоров, профильных комитетов, системой риск-аппетита и KPI. Именно данный уровень позволяет трансформировать ESG из внешнего требования в полноценный элемент корпоративной стратегии. Такой подход соответствует современному пониманию корпоративного управления, в рамках которого governance рассматривается не только как инструмент контроля над менеджментом, но и как важное условие долгосрочного создания стоимости, обеспечения прозрачности и устойчивости бизнеса.

В принципах OECD также подчеркивается, что система корпоративного управления должна формировать стимулы для компаний и инвесторов принимать решения и управлять рисками таким образом, чтобы это способствовало устойчивости и долгосрочному развитию корпорации.

Важной особенностью предложенного механизма является переход от разрозненных ESG-действий к единой системе данных, мониторинга и верификации. Если экологические, социальные и управленческие показатели не интегрированы с внутренним контролем, бюджетированием и риск-менеджментом, они сохраняют преимущественно декларативный характер. Поэтому раскрытие информации и ограниченная проверка данных выступают не самостоятельной целью, а промежуточным звеном между корпоративной ответственностью и доступом к устойчивому финансированию.

Это особенно актуально в современных условиях, поскольку климатические и ESG-риски оказывают все более существенное влияние на стоимость капитала, инвестиционные решения и оценку долгосрочной стоимости компании. Завершающий блок механизма связан с практическими результатами: снижением информационной асимметрии, минимизацией рисков, расширением доступа к зеленому финансированию и ростом долгосрочной устойчивой стоимости компании.

В данной логике циркулярные проекты, ресурсосбережение, переработка и сокращение отходов рассматриваются не как отдельные экологические инициативы, а как составная часть корпоративной модели создания стоимости. Именно поэтому ESG-интеграция должна охватывать не только вопросы отчетности и репутации, но и реальные управленческие решения, инвестиционную политику, цепочки поставок и производственные процессы.

Для более точной оценки интеграции ESG-принципов в систему корпоративного управления предлагается использовать многоуровневый индекс ESG-интеграции. В отличие от простой средневзвешенной оценки, данная модель отражает процессную логику предложенного механизма: первоначально учитывается внешняя институциональная среда, затем — степень внутреннего управленческого внедрения ESG, после чего оценивается итоговый эффект для прозрачности, уровня рисков и долгосрочной стоимости компании.

Такой подход соответствует современному пониманию sustainable governance как измеряемой системы управленческих компонентов, в которой governance выступает не только отдельным элементом ESG, но и основой долгосрочного создания корпоративной стоимости [12].

$$ESGCGI_i = 100 \times (IC_i^{0,20} \cdot IM_i^{0,55} \cdot OE_i^{0,25})$$

где $ESGCGI_i$ — интегральный индекс ESG-интеграции в систему корпоративного управления i -й компании; IC_i — институционально-рыночные условия ESG-интеграции; IM_i — внутренний механизм внедрения ESG-принципов в корпоративное управление; OE_i — ожидаемый управленческий и экономический эффект от ESG-интеграции.

Предложенная формула отражает общий уровень ESG-интеграции в систему корпоративного управления компании. В ней объединены три ключевых блока: внешние условия, внутренний механизм внедрения и итоговый управленческий эффект. Наибольший удельный вес отводится внутреннему механизму внедрения, поскольку именно данный компонент показывает, насколько ESG-принципы фактически интегрированы в систему управления компании, а не ограничиваются внешними требованиями или формальными процедурами отчетности.

Умножение итогового значения на 100 применяется для перевода результатов расчета в удобную балльную шкалу от 0 до 100.

Первый блок индекса отражает совокупность внешних условий, под воздействием которых компания принимает ESG-ориентированные управленческие решения:

$$IC_i = \frac{ISS_i + NGS_i + MPS_i}{3}$$

где ISS_i — влияние международных ESG-стандартов и требований инвесторов; NGS_i — степень соответствия национальным приоритетам зеленого роста; MPS_i — влияние рынков капитала и цепочек поставок.

Вторая формула отражает воздействие внешней институциональной и рыночной среды на процесс ESG-интеграции. В ее структуру включены международные ESG-стандарты, национальные приоритеты зеленого роста, а также требования рынков капитала и глобальных цепочек поставок. Все три элемента учитываются с равным удельным весом, поскольку на современном этапе они рассматриваются как одинаково значимые внешние источники стимулирования и институционального воздействия на компании.

Второй блок является центральным элементом модели, поскольку именно он отражает механизм практического внедрения ESG-принципов в систему корпоративного управления:

$$IM_i = 0,10DIA_i + 0,20GOV_i + 0,15DAT_i + 0,15DIS_i + 0,20FIN_i + 0,20CIR_i$$

где DIA_i — ESG-диагностика компании и оценка ключевых рисков; GOV_i — закрепление ответственности совета директоров и управленческих органов; DAT_i — формирование единой системы ESG-данных; DIS_i — раскрытие информации и верификация данных; FIN_i — взаимосвязь ESG с устойчивым финансированием; CIR_i — внедрение ресурсосберегающих и циркулярных проектов.

В данной формуле более высокий удельный вес отводится управленческой ответственности, устойчивому финансированию и практической реализации проектов, поскольку именно эти элементы обеспечивают переход ESG от декларативного уровня к реальным стратегическим, инвестиционным и производственным изменениям.

Третий блок фиксирует итоговый результат ESG-интеграции:

$$OE_i = \frac{TRA_i + RCR_i + LSV_i}{3}$$

где TRA_i — повышение прозрачности и снижение уровня информационной асимметрии; RCR_i — снижение корпоративных рисков и стоимости капитала; LSV_i — рост долгосрочной устойчивой стоимости компании.

Включение данного блока в модель обусловлено тем, что ESG-интеграция должна оцениваться не только по наличию внутренних политик и отчетности, но и по степени ее влияния на повышение качества корпоративного управления, инвестиционной устойчивости и долгосрочной конкурентоспособности компании.

Все частные показатели модели могут оцениваться в диапазоне от 0 до 1, где 0 означает отсутствие соответствующего элемента, а 1 — его полное внедрение. Итоговое значение индекса умножается на 100, что позволяет интерпретировать результат в удобной балльной шкале от 0 до 100.

Если значение $ESGCGI_i$ превышает 75 баллов, уровень ESG-интеграции может быть охарактеризован как высокий; значение в диапазоне от 50 до 75 баллов отражает средний уровень интеграции; показатель ниже 50 баллов свидетельствует о фрагментарном либо преимущественно формальном внедрении ESG-принципов.

Методическое преимущество предлагаемой формулы заключается в том, что она не сводит ESG исключительно к совокупности экологических, социальных и управленческих мероприятий. Модель демонстрирует последовательную взаимосвязь между внешними институциональными требованиями, внутренним корпоративным механизмом и итоговым экономическим эффектом.

Использование степенной мультипликативной формы также позволяет снизить риск искусственного завышения итогового индекса, поскольку недостаточная развитость одного из ключевых блоков ограничивает общую оценку даже в тех случаях, когда отдельные элементы механизма реализованы на достаточно высоком уровне.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Проведенное исследование показывает, что интеграция ESG-принципов в систему корпоративного управления не должна ограничиваться исключительно подготовкой нефинансовой отчетности. ESG целесообразно рассматривать как комплексный управленческий механизм, оказывающий влияние на стратегию компании, систему риск-менеджмента, инвестиционные решения, уровень прозрачности и долгосрочную стоимость бизнеса.

Межстрановой анализ свидетельствует о том, что эффективная ESG-интеграция формируется на основе различных институциональных моделей. В Европейском союзе основной акцент делается на стандартизированном раскрытии информации, в Малайзии — на роли фондовой биржи, совета директоров и профильных комитетов, а в Японии — на обеспечении долгосрочной стоимости компании и развитии конструктивного диалога с инвесторами. Для Узбекистана наиболее целесообразным представляется комбинированный подход, при котором национальная стратегия зеленого развития дополняется корпоративными ESG-процедурами, механизмами внутреннего контроля и инструментами устойчивого финансирования.

Предложенный механизм демонстрирует последовательный переход от внешних требований к внутренним управленческим решениям. Международные стандарты, ожидания инвесторов, национальные приоритеты и требования глобальных цепочек поставок должны трансформироваться

в ESG-диагностику, систему распределения ответственности, формирование единой базы ESG-данных, раскрытие информации, устойчивое финансирование и реализацию ресурсосберегающих проектов. Такой подход позволяет минимизировать формальный характер ESG и обеспечить его тесную взаимосвязь с реальными результатами деятельности компании.

Разработанная индексная формула предоставляет возможность оценивать уровень ESG-интеграции через три взаимосвязанных блока: внешние условия, внутренний механизм внедрения и итоговый управленческий эффект. Данный подход может использоваться для предварительной оценки ESG-зрелости компаний, отраслей экономики и государственных предприятий Узбекистана.

На основе результатов исследования целесообразно закрепить ESG-ответственность на уровне совета директоров, профильных комитетов и менеджмента компаний, сформировать единую систему ESG-данных, интегрированную с механизмами внутреннего контроля и управленческой отчетности, обеспечить взаимосвязь ESG с финансовыми решениями, включая зеленые кредиты, устойчивые облигации и инвестиции в энергоэффективность, а также уделить особое внимание реализации ресурсосберегающих и циркулярных проектов, поскольку именно данные направления обеспечивают значительный экономический и экологический эффект.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. World Bank. Uzbekistan Country Climate and Development Report. — Washington, DC: World Bank, 2023. — [World Bank](#)
2. Cardoni A., Kiseleva E. Sustainable Governance: Concept, Metrics and Contexts. — Cham: Springer, 2023. — DOI: 10.1007/978-3-031-37492-0.
3. Alias N., Yaacob M.H. (Eds.). Corporate Governance and Sustainability: Navigating Malaysia's Business Landscape. — Singapore: Springer, 2024. — DOI: 10.1007/978-981-97-7808-9.
4. Liyanage S.I.H. Corporate Governance and Sustainable Value Creation Models: Lessons from Germany, the United Kingdom, South Africa, India, Botswana, and Sri Lanka. — Cham: Springer, 2025. — DOI: 10.1007/978-3-031-71612-6.
5. Dow S., Shi Y. Corporate Finance under Climate Crisis: Sustainability Transitions in Theory and Practice. — Cham: Springer, 2025. — DOI: 10.1007/978-3-031-83487-5.
6. Panait M., Gigauri I., Raimi L. (Eds.). Sustainable Economic Development: Utilizing Non-financial Performance, Sustainability Reporting, and Corporate Governance. — Cham: Palgrave Macmillan, 2025. — DOI: 10.1007/978-3-031-96224-0.
7. Vota V. Corporate Sustainability and Circular Economy: European Policies, ESG Standards, and Strategic Business Practice. — Cham: Palgrave Macmillan, 2026. — DOI: 10.1007/978-3-032-17439-0.
8. Kreutzer R.T. The Path to Sustainable Corporate Management: How to Take Responsibility for People, the Environment and the Economy. — Wiesbaden: Springer, 2024. — DOI: 10.1007/978-3-658-43974-3.
9. European Commission. Finance and the Green Deal. — Brussels: European Commission, 2024. — [European Commission](#)
10. KPMG International. The Move to Mandatory Reporting: Survey of Sustainability Reporting 2024. — KPMG International, 2024. — [KPMG International](#)
11. [Apple Inc.](#) Apple's \$4.7B in Green Bonds Support Innovative Green Technology. — 2022. — [Apple Newsroom](#)
12. OECD, European Commission, Joint Research Centre. Handbook on Constructing Composite Indicators: Methodology and User Guide. — Paris: OECD Publishing, 2008. — DOI: 10.1787/9789264043466-en.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2026. № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
